

ESTUDIO COMPUTACIONAL DE LAS CONDICIONES DE OPTIMIZACIÓN PARA SISTEMAS DE COMPRESIÓN DE GASES ASOCIADOS A TECNOLOGÍAS P2X Y CCU.

Pablo Ignacio Hernández Arango, IQ. MSc. Dr – ing¹

¹ALD Vacuum Technologies GmbH – AMG Engineering, Otto-von-Guericke-Platz 1, 63457 Hanau, Alemania

Resumen— Este estudio explora la optimización de sistemas de compresión de gases dentro del contexto de las tecnologías "Power – to – X" (P2X) y de "Captura y Uso de Carbono" (CCU, por sus siglas en inglés). Estas tecnologías se encuentran mundialmente en un amplio auge y campo tanto de aplicación como de desarrollo, toda vez que afectan directa y positivamente los procesos productivos para el cumplimiento de las iniciativas de desarrollo sostenible, en particular aquellas tendientes a utilizar fuentes de energía renovables y cerrar los ciclos de carbono a nivel productivo. Se investigan factores como la presión, la temperatura y la configuración del sistema (etapas de compresión y relaciones de compresión) y como ellos afectan el consumo de energía durante la compresión de gases relevantes para P2X y CCU, como CO₂, H₂, O₂, CO y CH₄; y mezclas relevantes entre ellos. El estudio emplea el software libre de simulación de procesos DWSim e inicialmente la ecuación de estado de Peng – Robinson para modelar y analizar el proceso de compresión. Se propone un nuevo indicador, la energía específica de compresión por unidad de presión, para evaluar la eficiencia de diferentes escenarios de compresión. En efecto, es notable que salvo el estudio específico de casos, en términos globales, el consumo de energía específico y por unidad de presión, para la compresión de especies como el CO₂, disminuye con el incremento de la presión final deseada, con la disminución de la temperatura de entrada al compresor y con el aumento de las etapas y de la relación de compresión. Es relevante notar, que aunque toda disminución en la temperatura favorece teóricamente el consumo de energía; disminuyéndolo, esta reducción de la temperatura por debajo de valores alcanzables solo con sistemas de "chiller" o criogénicos, no tiene un efecto relevante. La comparación entre diferentes especies asociadas a las tecnologías P2X muestra requerimientos de hasta 10 veces más energía para la compresión de hidrógeno. Lo anterior es fundamental para entender que los sistemas simples de refrigeración, por ejemplo aquellos basados en agua de enfriamiento son válidos.

Palabras Clave— Power – to – X, Compresión, Optimización de procesos, Indicadores energéticos en procesos industriales.

Abstract— This paper explores the optimization of gas compression systems within the context of "Power-to-X" (P2X) technologies. Factors such as pressure, temperature, and system configuration (compression stages and compression ratios) are investigated and how they affect energy consumption during compression of P2X-relevant gases such as CO₂, H₂, O₂, CO and CH₄. The study employs the simulation freeware DWSim and the Peng – Robinson equation of state to model and analyze the compression process. A new indicator, the specific compression energy per unit pressure, is proposed to evaluate the efficiency of different compression scenarios. Preliminary findings suggest that operating at higher pressures, lower temperatures, and using

Contacto: Pablo Ignacio Hernández Arango, pablo.h.arango@gmail.com

multi-stage compression trains can significantly reduce energy consumption. Comparison between different species associated with P2X technologies shows requirements of up to 10 times more energy for hydrogen compression. The above is essential to understand that simple cooling systems, for example those based on cooling water, are valid.

Keywords— Power – to – X, Compression, Process optimization, Energy figures for processes.

Introducción

Son muchas las aplicaciones actuales que están siendo desarrolladas en diferentes niveles tecnológicos para aprovechar la posibilidad de utilizar fuentes de energía renovable como suministro para la producción de compuestos gaseosos y líquidos de interés químico y ambiental. Tal es el caso de los procesos electroquímicos para la producción de Hidrógeno (H_2), los procesos co electrolíticos o biológicos para la producción de Metano (CH_4), los procesos de captura, almacenamiento y uso de dióxido de carbono (CCSU, por sus siglas en inglés) y los procesos de oxi combustión para maximizar el aprovechamiento de combustibles. [1]

En todos los casos es necesario emplear procedimientos previos o posteriores al proceso fundamental para purificar las corrientes de gases. Estos procedimientos requieren generalmente de etapas relativamente simples de compresión y enfriamiento en niveles sucesivos de presión. Sin embargo, la reducción en la eficiencia energética en las plantas de proceso asociadas se debe principalmente a subprocesos que consumen mucha energía, tales como las unidades de separación de aire (ASU, por su sigla en inglés) y las unidades de compresión y purificación (CPU, por su sigla en inglés). [1]

Se han realizado numerosos estudios que examinan el impacto de diversas composiciones de gases en el rendimiento de las CCU, evaluando factores como la potencia de compresión específica, la carga de enfriamiento específica, la pureza final y la recuperación de los gases de interés. Estos estudios utilizan un análisis para comparar el rendimiento de diferentes configuraciones de CPU basándose en las pérdidas de exergía. Por ejemplo, se ha indicado que la recuperación de CO_2 es más sensible a la presión de operación que la pureza del producto. Además, se identificó que la separación flash es adecuada para corrientes de gases con bajas impurezas, mientras que la destilación es más apropiada para corrientes con altas impurezas. No obstante, los resultados también indican que la recuperación de los gases esperados generalmente se ve más afectada por las condiciones de operación que por la pureza inicial de los mismos. Se requiere investigación continua para desarrollar modelos dinámicos y sistemas de control que validen la operabilidad y controlabilidad de estas instalaciones. Un desafío clave es crear un modelo dinámico para los sistemas de intercambio de calor, en los cuales se llevan a cabo procesos de flujo bifásico y fenómenos de transferencia de calor con cambio de fase, sin que el modelo deje de ser eficiente computacionalmente. [1]

Con el ánimo de llevar a cabo un estudio comparativo de los escenarios de compresión, diversos autores utilizan el indicador de consumo de energía por unidad de masa del gas comprimido, por ejemplo en unidades de kilo Joule por kilogramo o de Watt hora por kilogramo. La consideración de base másica permite independizar el análisis de las condiciones de presión y temperatura que rigen el flujo volumétrico, permitiendo un análisis generalizado. Sin embargo, este tipo de indicador no necesariamente explica las diferencias entre presiones objetivo al final del proceso de compresión [1]. Por esta última razón y como aporte de este estudio, se propone un indicador ampliado que no solo se expresa por unidad de masa, sino que además tiene su base en unidades de presión. Entonces, se propone un indicador de consumo de energía para

llevar a cabo el proceso de compresión con unidades de Watt hora por kilogramo por bar. La propuesta es que este indicador globaliza aún más la comparación de cualquier conjunto de procesos de compresión incluso cuando estos tengan presiones objetivo distintas.

El caudal y la composición de los gases pueden fluctuar según la operación del proceso. Por ejemplo, en el caso de los gases de combustión estas características están influenciadas por la carga de la planta, que a su vez depende de la demanda de electricidad, mientras que la composición de los gases de combustión varía con el tipo de combustible, las fugas de aire y la pureza del oxígeno utilizado en la combustión. Es previsible que los cambios en la operación de la planta afectarán principalmente el contenido de los gases de interés en las corrientes de descarga de los procesos mencionados. [1]

La configuración de CPU más relevante fue propuesta en un estudio del programa de Investigación y Desarrollo de la Agencia Internacional de Energía para Gases de Efecto Invernadero (IEAGHG, por su sigla en inglés) [2]. Esta configuración permite reducir la temperatura de la corriente hasta temperaturas aptas para el transporte y almacenamiento, logrando tasas de recuperación de aproximadamente el 91,0 % dependiendo del tipo de gas que sea objetivo del proceso. [1]

El modelo de compresión utilizado en este estudio consiste en el aumento de presión politrópica de gases reales. Este modelo fue propuesto por Schultz (1962) y asume que la dinámica del compresor es instantánea, permitiendo así descartar la retención de gas y la inercia dentro del compresor. Por lo tanto, a partir de la condición de estado estacionario, el modelo se centra en predecir las condiciones de salida de los gases comprimidos, específicamente la cabeza politrópica y la eficiencia del compresor, en lugar de modelar el comportamiento transitorio del flujo de fluidos dentro del compresor. Se definen dos funciones de compresibilidad generalizadas, X e Y , de acuerdo con las ecuaciones 1 y 2. [5]

$$X = \frac{T}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P - 1$$

Ecuación 1: Parámetro X (de temperatura) del modelo de compresibilidad.

$$Y = -\frac{P}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$$

Ecuación 2: Parámetro Y (de presión) del modelo de compresibilidad.

Donde:

- T es la temperatura del gas evaluada en condiciones medias, K.
- P es la presión del gas evaluada en condiciones medias, bar, a.
- V es el volumen molar del gas evaluado en condiciones medias, $\text{m}^3 \text{ kmol}^{-1}$.

Estas funciones se utilizan para determinar los exponentes de temperatura y politrópico, los cuales luego se emplean para calcular la temperatura de salida del gas comprimido, y el trabajo politrópico. [5]

Dado que las propiedades de los gases, requeridas en el modelo, son valores medios, el cálculo precisa de un enfoque de prueba y error. Se debe estimar inicialmente la temperatura de salida para calcular los valores medios de las propiedades, y los cálculos iterativos continuarán hasta que se logre la convergencia entre la iteración anterior y la actual. [5]

En la mayoría de las simulaciones reportadas, al igual que en esta investigación, se seleccionó la ecuación de estado de Peng – Robinson como la ecuación más adecuada para calcular las propiedades de los fluidos durante los procesos de compresión. La ecuación 3, de Peng – Robinson, es una ecuación cúbica de estado derivada del teorema de los estados correspondientes, que esencialmente plantea que el factor de compresibilidad de un fluido puro se puede determinar utilizando su presión crítica, temperatura crítica y factor acéntrico. [4].

$$P = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a(T)}{V_m^2 + 2 \cdot V_m \cdot b - b^2}$$

Ecuación 3: Ecuación de estado de Peng – Robinson.

Donde:

$a(T)$ es el término de atracción molecular relacionado con el punto crítico de la sustancia, $\text{kJ m}^3 \text{ kmol}^{-2}$.

La ecuación 3 permite calcular las propiedades tanto de la fase líquida como de la fase gaseosa para un fluido puro. Para describir las propiedades vapor – líquido de una mezcla homogénea de múltiples componentes, la ecuación debe ampliarse mediante reglas de mezcla. Existen varias reglas de mezcla en la literatura; sin embargo, muchas de ellas son empíricas, derivadas de mediciones de múltiples componentes en lugar de principios teóricos estrictos. Se determinan para ello parámetros de mezcla, los cuales suelen tener valores muy pequeños, pero impactan significativamente los resultados de los cálculos. [4].

El objetivo fundamental de este trabajo de investigación en curso, en el cual se está empleando la experimentación computacional, es establecer un panorama de lineamientos con respecto a las condiciones de operación y los consumos energéticos asociados a la compresión de los gases que son objeto de estudio, proceso y utilización en lo referido a las tecnologías de producción de sustancias químicas o generación de energía a partir de otras fuentes renovables, las tecnologías conocidas como del tipo “Power – to – X”.

Metodología

Como configuraciones básicas de proceso se han elegido: (i) un compresor asociado a un intercambiador de calor en la descarga, y (ii) un tren de compresión de cinco (5) etapas como el mostrado en la Figura 1. Entre cada una de las etapas se incluye un intercambiador de calor genérico, cuya función es disminuir la temperatura de los gases antes de cada paso de compresión a un nivel fijo que se considera parámetro de este estudio. Además, en caso de ser necesario, se considerará el uso de un separador flash, después del intercambiador, que permite separar el material eventualmente condensado después de cada etapa de compresión y enfriamiento. Esta última consideración no hace parte de los resultados presentados en este documento y provenientes de esta etapa del estudio. Esta configuración ha sido ampliamente discutida y considerada como la configuración mínima y más básica a ser utilizada para fines del acondicionamiento de presión y posible enriquecimiento de los gases empleados en las tecnologías basadas en P2X. [4]

Figura 1: Diagrama de bloques para el estudio de la compresión de gases empleados en las tecnologías P2X por medio de trenes de compresión.

Las sustancias químicas fundamentales para este estudio son el CO_2 , el H_2 , el CH_4 y el O_2 . Es habitual que para fines de proceso se considere la obtención de estas sustancias tan puras como sea posible. Sin embargo, este no es el escenario habitual ni de las tecnologías ni de los procesos que las involucran, al contrario, es razonable contar con mezclas de las mismas e incluso con contenidos de otras sustancias como el H_2O , los óxidos de nitrógeno (NO_x) o los óxidos de azufre (SO_x). Estos son los casos típicos de los gases provenientes de los procesos térmicos, biológicos o electroquímicos. Por lo anterior, este estudio considera la compresión de corrientes como sustancias puras y como mezclas de sustancias en composiciones y condiciones de operación típicas de las corrientes provenientes de los procesos mencionados.

Toda vez que este documento obedece al estado actual de ejecución de este ejercicio de investigación, inicialmente se considerará la compresión del CO_2 como sustancia pura, en condiciones de presión entre 10,0 y 500 bar,a; a temperaturas de control entre 25,0 y 100 °C; y usando trenes de máximo cinco (5) compresores con realciones de presión en cada una de las etapas entre 1,50 y 4,0.

Como se estableció en la introducción de este documento, el consumo de energía específico por unidad de presión se considera como un parámetro novedoso para definir las mejores condiciones de operación. Según lo mejor del conocimiento de este autor, este parámetro de proceso no ha sido incluido en el estado del arte asociado a las temáticas tratadas en este documento.

Como software para la modelación del proceso de compresión se utilizó la plataforma DWSim [3], la cual se presenta como un software libre que ya ha sido ampliamente utilizado y cuyos resultados ya han sido reportados, constituyéndose como una nueva herramienta del estado del arte de estas tecnologías.

Tal como se presentó en la introducción, el modelo Peng Robinson fue utilizado como modelo termodinámico para llevar a cabo las simulaciones en un marco temporal estacionario.

Resultados y Discusión

Diferentes resultados de simulación se han obtenido y esperan ser evidenciados en este estudio. Sin embargo, tal amplitud de escenarios no puede ser reportado con las limitaciones de este documento de trabajo. No obstante, a continuación, se presentarán algunos resultados que el autor considera relevantes para conducir al cumplimiento del objetivo propuesto en este documento.

A partir del esquema de proceso presentado en la metodología, la revisión de la compresión en un sistema unitario compuesto por un compresor y un intercambiador de calor resulta de interés; para comprender la necesidad de un tren de compresión para el acondicionamiento y eventual purificación de los gases. La compresión de $1,0 \text{ kg h}^{-1}$ de diferentes tipos de gases, considerando eficiencias adiabáticas entre el 55,0 y el 95,0 %, temperaturas de entrada al

compresor entre 25,0 y 100 °C, y presiones requeridas entre 10,0 y 100 bar (a), se presentan en la Figura 2. Se observa la tendencia generalizada de los gases a requerir una menor cantidad de energía para obtener una presión de descarga mayor, lo niveles bajos de energía requerida para la compresión de CO₂, medios para la compresión de CO y altos para la compresión de CH₄. Sin embargo, la compresión en un solo nivel para el H₂ puede llegar a requerir hasta 10,0 veces más energía que la compresión de los demás gases. Esto es evidente y esperable debido a la baja densidad del H₂ a una presión y temperatura dada en comparación con los demás gases.

Figura 2: Variación de la energía específica de compresión por unidad de presión con la eficiencia adiabática (55,0 % para el valor mayor de cada barra, 95,0 % para el menor valor de cada barra) para un sistema unitario de compresión y enfriamiento con diferentes gases asociados.

Un análisis más detallado, para el caso del CO₂ se presenta en la Figura 3. En efecto, la figura presenta los resultados de compresión para un flujo de 1,0 kg h⁻¹ de una corriente pura de CO₂. Se observa el comportamiento de la energía específica de compresión (como ha sido definida para este estudio) contra la eficiencia adiabática del compresor; para diferentes niveles de presión final en el rango entre 10,0 y 100 bar,a; y contra diferentes niveles de temperatura de entrada al compresor.

En primer lugar, se observa una diferencia notable entre las energías requeridas a los niveles extremos de presión. Diferencias cercanas a 10,0 W-h kg⁻¹ bar⁻¹ cuando se comparan niveles de compresión entre 10,0 y 100 bar,a con una eficiencia adiabática del 55,0 %. Esto corresponde naturalmente con un incremento de 10 veces en el nivel de compresión. Esta diferencia en el requerimiento de energía disminuye en tanto el incremento en la presión esperada

en la descarga del compresor sea menor. Naturalmente, en cualquier caso, el incremento en la eficiencia adiabática del compresor, genera una disminución del consumo de energía. En tanto más incrementa la eficiencia adiabática del compresor tanto menor será el incremento en la energía requerida debido al incremento en el nivel de presión esperado. Resulta entonces de interés, desde el punto de vista de los requerimientos energéticos comparados, llevar a cabo la compresión del CO₂ a los niveles de presión tan altos como sean posibles.

Presión en la descarga del compresor 10,0 bar,a 55,0 bar,a 100 bar,a

Temperatura de entrada al compresor: ——— 25,0 °C - - - - - 50,0 °C 100 °C

Figura 3: Variación de la energía específica de compresión por unidad de presión con la eficiencia adiabática para un sistema unitario de compresión y enfriamiento de CO₂.

La temperatura de los gases en la entrada del compresor también juega un papel importante sobre la energía requerida en el proceso, especialmente cuando se esperan niveles de presión mayores. Este comportamiento se debe a la disminución de la densidad de los gases con el incremento de la temperatura a presión constante, caso en el cual el trabajo realizado por el compresor no solamente es mayor en virtud de la necesidad de disminuir la densidad de la sustancia (comprimir) si no en términos de que ese proceso tiene lugar en condiciones adiabáticas donde se presenta, en cualquier caso, un incremento en la temperatura de los gases.

Entonces, con el ánimo de disminuir los consumos energéticos debidos a la compresión del CO₂, deberán mantenerse los niveles de temperatura en la entrada del equipo tan bajos como sea posible. Esta condición plantea desde luego, la necesidad de estudiar económicamente el caso que compara el consumo de energía eléctrica en la compresión con el consumo de energía requerido en el sistema de enfriamiento y por supuesto el estudio de los costos asociados a los equipos en tanto deben compararse los costos de capital de un compresor que opere a temperaturas menores en detrimento de los equipos necesarios y el área de transferencia de calor que se incrementará para lograr el acondicionamiento esperado.

Resultados posteriores en la misma línea de este estudio deberían mostrar el efecto de variables como el tipo y composición de los gases a comprimir. Tales serán los casos de

compresión en un sistema unitario de H_2 , CH_4 , CO , O_2 como sustancias puras y como mezclas que además también puedan contar con niveles razonables de humedad.

A partir del esquema de proceso presentado en la metodología, la revisión de la compresión en un sistema compuesto por cinco (5) compresores y cinco (5) intercambiadores de calor intermedios constituye el tren de compresión para el acondicionamiento y eventual purificación de los gases objeto de este estudio. En efecto, la Figura 4 a presenta la presión final para un flujo de $1,0 \text{ kg h}^{-1}$ de una corriente pura de CO_2 que es sometida al tren bajo diferentes relaciones de compresión entre 1,50 y 4,0. Debe recordarse que la relación de compresión da cuenta del cociente entre la presión a la descarga de cada compresor y la presión de alimentación. En este sentido, la Figuras 4 a y 4 b parten de una presión inicial de 1,0 bar, a la entrada del primer compresor. Es notable que con las relaciones de presión consideradas para el proceso con CO_2 , solo puede esperarse una presión máxima cercana a 400 bar, a; la cual se alcanza en el cuarto compresor a una relación de compresión igual a 4,0. Por encima de estos valores, el modelo de compresibilidad y la ecuación de estado divergen impidiendo obtener resultados adecuados para el cálculo. Sin embargo, tampoco es de esperarse que en los procesos basados en tecnologías P2X se requieran niveles de presión que lleguen a estos valores. En particular, los problemas de resistencia de materiales y configuraciones mecánicas hacen imprácticos los procesos por encima de las condiciones mostradas.

En la Figura 4 b se observa el comportamiento de la energía específica de compresión (como ha sido definida para este estudio) contra la eficiencia adiabática del compresor; para cada una de las unidades o etapas que conforman el tren de compresión; y contra diferentes niveles de la relación de compresión entre 1,50 y 4,0. En todos los casos mostrados en la Figura 4 B, la temperatura de entrada del CO_2 al tren de compresión es de $25,0 \text{ }^\circ\text{C}$ y la temperatura intermedia, la cual se logra por medio de una unidad de enfriamiento es de $50,0 \text{ }^\circ\text{C}$. Se observa como el uso de etapas de compresión disminuye el requerimiento de energía específica independientemente de la relación de presión que se considere. Es habitual, por efectos de control, que todas las diferentes etapas de un tren de compresión mantengan una misma relación de compresión, por esta razón la Figura 4 b resulta relevante para examinar el comportamiento del sistema en la compresión de CO_2 . Es notable que la variación en la energía específica de compresión, evaluada en las diferentes etapas varía significativamente con el incremento de la relación de compresión. Al igual que en el caso de la compresión en una etapa, este efecto obedece al hecho por el cual la operación unitaria requiere llevar a cabo un mayor trabajo, a una temperatura intermedia mayor en tanto que la relación de compresión sea más elevada.

Toda vez que la línea correspondiente a una relación de compresión de 1,50 presenta presiones inferiores a $50,0 \text{ bar}$, a en la Figura 4 a, es posible comparar los resultados del tren de compresión a esta relación de presión con los resultados presentados en la Figura 3 para la compresión en una etapa hasta $55,0 \text{ bar}$, a (línea naranja discontinua gruesa). Puede apreciarse que el uso de etapas de compresión disminuye el requerimiento de energía específica, con lo que se confirma la razón por la cual es propicio llevar a cabo la compresión del CO_2 por medio de trenes de varias etapas.

Debe notarse también que en tanto se utilicen trenes de compresión, el efecto de la eficiencia adiabática sobre la energía específica de compresión disminuye con el incremento de las etapas de compresión y con la relación de compresión.

Figura 4: (a) Variación de la presión de salida en cada una de las unidades de un tren de compresión de CO₂ operando a temperatura de entrada de 25,0°C y temperatura entre etapas de 50,0°C.
 (b) Variación de la energía específica de compresión por unidad de presión con la eficiencia adiabática para un cada una de las unidades de un tren de compresión de CO₂ operando a temperatura de entrada de 25,0°C y temperatura entre etapas de 50,0°C.

Conclusiones

Este documento ha presentado los resultados parciales de una investigación basada en experimentación computacional. Esta investigación versa acerca de la operación de compresión de los gases de interés en las aplicaciones por medio de las cuales se pretenden obtener sustancias químicas o calor a partir de fuentes de energía renovable, tales tecnologías referidas como del tipo “Power – to – X”.

Tanto los reportes previos del estado del arte como los resultados de esta investigación dan cuenta de la utilidad de los modelos termodinámicos clásicos para acercar a los diseñadores de estos procesos a los mejores escenarios de operación en cuanto a requerimientos de consumo energético en una de las operaciones más demandantes en este sentido con lo es la compresión.

La configuración del sistema de compresión de CO₂ en un sistema unitario, entendido como la pareja compresor enfriador, da cuenta en particular para esta sustancia pura, que el requerimiento de energía por unidad de masa y de presión disminuye con el aumento de la presión objetivo para los gases procesados y la disminución en la temperatura de entrada de los mismos. Un escenario de estudio relevante en consecuencia sería aquel por medio del cual se analiza económicamente el límite entre el enfriamiento de los gases y los costos de operación y capital asociados a estas posibilidades de enfriamiento, contra contar con un compresor que opere a mayor temperatura y con un consumo de energía específico mayor.

La configuración del sistema fundamental para la compresión de CO₂ según el estado del arte, esto es, un tren compuesto por diferentes etapas sucesivas con sistemas de enfriamiento

intermedios, da cuenta en particular para esta sustancia pura, que el requerimiento de energía por unidad de masa y presión disminuye con el incremento de las etapas de compresión y con el incremento de la relación de compresión. Un escenario de estudio relevante en consecuencia sería aquel por medio del cual se analiza económicamente el límite entre la cantidad de etapas de compresión, el límite en la disminución de la temperatura intermedia, contra el uso de un sistema que opere con menos unidades y a mayor temperatura.

En adición a los resultados y la discusión presentados en este documento, en el futuro es necesario plantear escenarios de análisis a partir del uso de otros gases asociados a las tecnologías P2X y a mezclas de los mismos que además involucren la presencia de agua como sustancia condensable.

Referencias Bibliográficas

- [1]. A. Chansomwong, K. E. Zanganeh, A. Shafeen, P. L. Douglas, E. Croiset, L. A. Ricardez – Sandoval. (2014). Dynamic modelling of a CO₂ capture and purification unit for an oxy – coal – fired power plant. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 22 111 – 122.
- [2]. D. J. Dillon, V. White, R. J. Allam, R. A. Wall, J. Gibbins. (2005). Oxy combustion processes for the CO₂ capture from power plant. IEA Greenhouse Gas R&D Programme.
- [3]. D. Medeiros. (2021). DWSIM. Retrieved from <http://dwsim.inforside.com.br>
- [4]. S. Posch, M. Haider. (2012). Optimization of CO₂ compression and purification units (CO₂CPU) for CCS power plants. *Fuel*, 101 254 – 263.
- [5]. J. M. Schultz. (1962). The polytropic analysis of centrifugal compressors. *J. Eng. Power* 84 69 – 81.